

MAHMUDXO'JA BEHBUDIY ASARLARIDA OILA VA OILADA SALOMATLIK MASALALARI

1. Nosirjonov Faxriddin Muxiddin o'g'li

2. M.M.Agzamova

1. O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi talabasi ,
Respublika yosh olimlar kengashi a'zosi
E-mail: hazratibobur@gmail.com

2. Ilmiy rahbar , Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD,
O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi katta o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7742353>

Annotatsiya: Maqolada jadid adabiyotining yirik namoyondasi, muftiy Mahmudxo'ja Behbudiyning oila va oilada salomatlik masalalariga bog'liq maqolalari va bu boradagi fikrlari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'z: Mahmudxo'ja Behbudiy, Qur'oni Karim, muftiy, hifzi sihhati oila, xotun olmoq kerakligi, sihhati badan, namoz, ro'za, haj.

Islomda oila masalari muhim hisoblanadi. Muftiy Mahmudxo'ja Behbudiy ham oilani muqaddas sanab, bu borada jonkuydirib ko'plab maqolalar yozganini ko'ramiz. Jumladan "Hifzi sihhati oila", "Xotun olmoqni kerakligi", "Uylanmaslikni zarari", "Qiz bola tarbiyasi" kabilar shular jumlasidandir. Xususan oila qurishning zarurligini ifoda etgan holda muftiy Mahmudxo'ja maqolalarining birini shunday yozadi: "Insonlarg'a xotun olmoq tabiiydir. Xotun olmasdan yolg'uz yashamoq insong'a mumkin yo'q. Har bir erkak va ayol bir-birini yordam va ionati va birga yashamog'iga muhtojdir. Erkak ila ayol shar'iy nikoh ila er va xotun bo'lib ro'zg'or tuzamasa, jamiyati bashariyayi hozir va madaniyatni soyasig'a raxna paydo bo'lub, inqiroz va xarob bo'lmoqqa yo'l tutar"¹. Yana o'g'il-qizlarning shar'iy kitoblarini o'qib-o'rganib, salomatlik masalalariga e'tibor bergan holatda oila qurishliklarini va bu ishlar shariatga muvofiq tarzda bo'lishini, bir ro'zg'or egasi bo'lishni o'zining yagona maqsadi deb bilishi va oiladagi odoblarni ham o'rganish zarurligini, oilada zarur bo'ladigan sharoitlarni ham yo'lga qo'yish lozimligini uqtiradi. Tavsiyalarini davom ettirib, "Agarda ushbu to'g'rig'a shariat va hifzi sihhat farmoyishig'a amal qilmasa, dunyog'a tabiatdan, oxiratg'a Xoliqi tabiatdan jazo ko'radur"² deb aytadi.

Mahmudxo'ja Behbudiyning yuqorida keltirilgan fikrlaridan anglash mumkinki, demak bugungi kun yoshlari uchun oila qurish zarur va bundan avval oilaga taaluqli bo'lgan ilmlarni va odoblarni o'rganib hayotga kirib borishni tavsiya qiladilar. Shu bilan birgalikda oila muhitida zarur bo'ladigan shart-sharoitlarni yaratishni ham ta'kidlaganlar.

Oilaning farovon bo'lishi uchun Mahmudxo'ja Behbudiy tanning sihhat bo'lishini, ya'ni insonning salomat bo'lishi kerakligini aytadi. Turmush qurish arafasida bo'lgan yoshlar bir-birining salomatliklari haqidagi ma'lumotlardan xabardor bo'lishi kerak. Chunki bu keyincalik kelib chiqishi mumkin bo'lgan salomatlikka doir muammolarning oldini oladi. Sababi bugungi kunda ham aynan yoshlarimizning salomatligiga bog'liq bo'lgan muammolar sabab ko'plab ajrimlar, asosan yosh oilalarning parokanda bo'layotganini kuzatish mumkin. Shu kabi muammolarning oldini olish maqsadida muftiy Mahmudxo'ja o'z so'zini allaqachon aytgan va

¹ Behbudiy, Mahmudxo'ja. Tanlangan asarlar. J.2. – Toshkent, Akademi-nashr, 2021. 191-bet

² Behbudiy, Mahmudxo'ja. Tanlangan asarlar. J.2. – Toshkent, Akademi-nashr, 2021. 192-bet

bu haqda shunday yozgan edi: “Dar talab kardan haqiqati kor az xudo sharm dor va sharm mador”, ya’ni “Ishni haqiqatini bilmoq uchun Ollohdan uyal, ammo xalqdan uyalma (Shariatda sharm yo’q)”. Shunday ekan oila qurayotgan yoshlarimiz salomatliklarini qanday holatda ekanligini bilish uchun bugungi kunda mavjud bo’lgan tibbiy ko’riklardan o’tish kerak. Ba’zan yoshlarning bu kabi tibbiy ko’riklardan bosh tortayotgani, ko’ngillarining g’ashlanishi shariat talablariga ham to’g’ri kelmaydi.

“Inson uchun eng ziyoda aziz va muhtaram nimarsa sihhati badandur. Sihhati badan bir iksiri azimdurki, aning quvvati ila inson quvvati la yamutini topadir. Sihhati badan bir qiymatlik dastmoyadurki, ulamo aning sababi ila odam bolalarini ta’lim va tarbiyati uchun kitoblar tasnif etadurlar. Sihhati badan bir asbobdurki, ani osmoniy kitoblarning mazmunicha bandalar Olloh taoloni amrig’a qiyom etadurlar. Ya’ni sihhati badan bo’lmasa, din va dunyoviy ishlari bus-butun muattal qoladur”³.

Muftiy Mahmudxo’ja o’zining yuqoridagi fikrlari bilan tan salomatligini ilohiy kitoblarning mohiyati bilan Allohning buyrug’iga itoat etish hisoblanishini bayon qilgan. Mana shu fikrlarning o’zi ham tan salomatligi masalasini shariatda ham muhim ahamiyatga ega ekanligini anglatadi. Yana muftiy Mahmudxo’ja Behbudiy ibodat masalalarida ham salomatlik muhim ekanligini aytib o’z fikrlarini quyidagicha bayon qilgan edi:

“Badani sog’ emas kishi namoz, ro’za, haj va barcha diniy va dunyoviy ishlarni qilolmay, oxiri xorlik ila yo’q bo’lar. Din va dunyo ishi faqat sihhati badan ila bo’lur”.

Sog’lom turmush tarzi xalqimiz uchun doim muhim masalalardan hisoblangan. Qadimdan yurtimiz hududida hammomlarning mavjudligi, hazrat Navoiydek zotlar hammomlar barpo qilgani, shifoxanalar qurdirgani, Abu Ali ibn Sinodek ulug’ hakimlar diyorimizdan yetishib chiqqani fikrimizning tasdig’idir. Qolaversa xalqimiz orasida “Sog’ tanda sog’lom aql”, “Salomatlik – tuman boylik” kabi xalq maqollariyu hikmatlarining mavjudligi insonni pokizalikka, sog’lom bo’lishga undaydi. Muftiy Mahmudxo’ja Behbudiy salomatlik masalasida yozgan maqolasida yana quyidagicha fikrlarni keltiradi: “Dunyoning birinchi zaruriy ilmi – ilmi badan va hifzi sihhatdur: “Al-ilmu ilmani: ilm al-badan va ilm al-adyon”. Payg’ambar alayhissalom dedilarki: “Ilm ikkidur: biri badanlarni ilmi, digari ilmi din”. Ilmi tibdan foydalanmoq va kasallarg’a doru qilmoq va illatlardan hazar qilmoq va o’zni yomon kasallardan saqlamoq to’g’risinda necha-necha amr payg’ambar hadis kitoblarinda bordur”.⁴ Demak insonlar salomatliklariga doimo e’tiborli bo’lishi, badan ilmlari deyilganda inson salomatligiga va inson organizimiga doir ilmlarni ham din ilmi bilan birgalikda o’rganish zarurligini hadis asosida targ’ib qilmoqda. Bugungi kunda yurtimizdagi barcha ta’lim muassasalarida “Inson va uning salomatligi” deb nomlanuvchi darslik fan sifatida o’quvchilarga o’qitiladi. O’z navbatida ta’lim muassasalarida yoshlarimizni ushbu ilmlarni o’rganishga chorlab qolamiz.

Mahmudxo’ja Behbudiy “Hifzi sihhati oila” nomli maqolasini “Biz munda atibboi jadidaning kitoblarindan bir necha so’z yozarmiz va o’z tajriba va ilovamizni ham qo’sharmiz. Xoduyi zuljalol: “O’z qo’lingiz ila o’zingizni tahlikaga otmangiz”, degan. Biz hifzi sihhat qoidalarni

³ Behbudiy, Mahmudxo’ja. Tanlangan asarlar. J.2. – Toshkent, Akademi-nashr, 2021. 190-191-bet

⁴ Behbudiy, Mahmudxo’ja. Tanlangan asarlar. J.2. – Toshkent, Akademi-nashr, 2021. 191-bet

bilmaganimiz uchun o'zimiz(ni) o'zimiz tahlikalarg'a solarmiz" kabi va boshqa fikrlari bilan yakunlaydi.

Inson salomatligiga oid ilmlarni o'rganmaslik insonning o'z salomatligiga tahdid demakdir. Salomatligida jiddiy muammolar bo'lishiga qaramay oila qurgan yoshlarning fazrandlari nogiron bo'lib dunyoga kelishi kabi holatlar ham uchrab turibdi. Shuning uchun muftiy Mahmudxo'ja Behbudiy bu masalani o'rganish zarurligini anglab, Qur'oni Karimning Baqaro surasidagi quyidagi oyatni ham eslatib o'tmoqda:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَتْلُوا بְأَيْدِكُمْ إِلَى الْتَهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Alloh yo'lida sarf qilinglar va o'z'laringizni o'z qo'llaringiz bilan halokatga otmanglar. Yaxshilik qilinglar, albatta, Alloh, yaxshilik qiluvchilarni sevadi”⁵.

(Baqara, 195-oyat)

Quyidagi hadisi sharifni keltirishni ham lozim topdik:

عن عبد الله بن عباس: نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

Abdulloh ibn Abbosdan rivoyat qilinadi: “Ikki ne'mat borki, ko'p odamlar qadriga yetmaydi: salomatlik va xotirjamlik”.

(Sahihi Buxoriy, 6412)

Demak yuqoridagi hadisdan ham anglashiladiki, salomatlik deb atalmish ulug' ne'matni ko'pchilik qadriga yetmaydi. Biz esa salomatlikni qadriga yetadigan, salomatlikka doir ilmlarni o'rganan va hayotiga tatbiq etadiganlar qatorida bo'lishimiz zarur. Shundagina yuqoridagi oyatda keltirilganidek, o'zimizni tahlikaga otmagan bo'lamiz. Bu uchun esa Mahmudxo'ja Behbudiyning tavsiyalariga amal qilishimiz zarur. Bu bilan oilalar farovon bo'ladi, yoshlarimiz sog'lom bo'ladi, agar ular sog'lom bo'lsalar, ularning sog'lom tanlarida sog'lom aql rivojlanadi.

References:

1. Behbudiy, Mahmudxo'ja Tanlangan asarlar. J.2. – Toshkent: Akademnashr, 2021.-312 b.

⁵ Qur'oni Karim va o'zbek tilidagi ma'nolar tarjimasini. Shayx Usmonxon Temurxon o'g'li Samarqandiy. Turkiya, Ankara-2021